
ÓBITOS POR SEPSE NEONATAL EM GOIÁS NO PERÍODO DE 2019 A 2022

Gabriel de Moraes Pereira¹; Camila Souza Crosnag¹ ; Eduarda Gabrielly da Silva Dias¹; Denise da Costa Carvalho².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A sepse neonatal é uma síndrome clínica caracterizada por sintomas escassos e inespecíficos, e seu desenvolvimento possui relação com fatores da gestação, parto e pós parto. Atualmente, a sepse neonatal ainda mostra-se uma importante causa de óbito neonatal, sobretudo em países em desenvolvimento.

Objetivos: Analisar os dados epidemiológicos sobre os óbitos infantis relacionados a septicemia bacteriana neonatal no Estado de Goiás no período de 2019 a 2022.

Metodologia: Foi realizado um levantamento no sistema de informações do ministério da saúde, no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por meio do Sistema de informação sobre mortalidade(SIM). As informações comparadas nessa pesquisa foram os óbitos em residentes do estado de Goiás, ocorridos entre 2019 a 2022, cuja o CID-10 (Classificação Internacional de Doenças, 10^a revisão): Septicemia bacteriana do recém nascido, independente de gênero. **Resultado:** Resultaram um total de 346 óbitos por septicemia bacteriana do recém nascido em Goiás nos anos de 2019 a 2022. Analisando a quantidade de óbitos por ano, 2020 se apresenta como o ano com o maior número de óbitos com um total de 100 óbitos, seguido de 2019 com 84 óbitos e 2021 com 83 óbitos. No ano de 2022, foi apresentado um total de 79 óbitos , sendo o ano com o menor número de óbitos por septicemia bacteriana do recém nascido no período estudado.

Conclusão: Observa-se no período de 2019 a 2020 um aumento significativo no número de casos, e, logo em seguida, um declínio nos anos de 2020 a 2022. Constata-se, assim, que a septicemia neonatal é uma síndrome altamente contribuinte para a mortalidade neonatal em Goiás, sendo necessário estudos que elucidem a situação epidemiológica desta condição. Alguns dos fatores de gestação, parto e pós parto relacionados a sepse neonatal são prematuridade, baixo peso ao nascer e infecção materna.

Palavras-chave: Goiás; Óbito neonatal; Septicemia bacteriana do recém-nascido.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.